

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL PRACTICUM DE MAGISTERIO POR TUTORES PROFESIONALES: PROPUESTA DE CUESTIONARIO

EVALUATION OF COMPETENCES IN TEACHING PRACTICE BY PROFESSIONALS TUTORS: QUESTIONNAIRE PROPOSAL

Dra. Encarnación Chica Merino

Rocío Domínguez Alfonso

Resumen

Según las características y competencias de la asignatura de Practicum en los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil, ésta favorece aprendizajes referidos al desempeño y desarrollo de capacidades adquiridas, por el futuro maestro durante las prácticas.

En la evaluación de las mismas consideramos importante tener en cuenta, entre otros elementos, la valoración de su adquisición desde la perspectiva de los tutores profesionales, como agentes externos a dichos títulos, que al mismo tiempo colaboran en la formación de los estudiantes de Magisterio.

En nuestro estudio, se ha diseñado una herramienta para la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al Practicum en dichos títulos. Los resultados presentados corresponden a las evaluaciones realizadas por 521 docentes en

ejercicio que han evaluado a igual número de alumnos de las titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria del Centro de Magisterio Virgen de Europa (adscrito a la Universidad de Cádiz).

Palabras Clave

Evaluación de competencias. Competencias profesionales. Prácticas de magisterio.

Tutores de prácticas. Tutores profesionales.

Abstract

According to the characteristics and skills of the subject Practicum in Grades of Primary Education and Kindergarten, It helps learning relating to the achievement and development of skills achieved by future teachers during the internship period.

In this evaluation we consider important and we have to bear in mind, among other elements, the valuation of the acquisition from the perspective of professional tutors, who at the same time these tutors contribute and continuous educating their Primary Education students.

In our study, we designed a tool for the evaluation of competences and learning outcomes associated to Practicum in all the Grades. The results presented belong to the evaluations done by 521 practicing teachers who evaluated the same number of students of Grades of Primary Education and Kindergarten from the Education Teaching Center "Virgen de Europa" (ascribed to the University of Cádiz).

Key Words

Competence assessment. Professional skills. Teaching practices. Internship tutor.

Professional tutors.

1. Introducción

Los estudios universitarios deben conceder a los estudiantes las suficientes herramientas para desarrollarse con éxito dentro de su profesión, de ahí que la UNESCO (1998) haya otorgado a las universidades un papel más relevante en la capacitación de estudiantes para conseguir su mejor desempeño laboral a partir de una formación basada en competencias, donde se reformulen los planes de estudio y se utilicen métodos nuevos y adecuados que vayan más allá del dominio cognitivo de las correspondientes disciplinas.

A lo largo de los estudios de Grado, los estudiantes deberán adquirir un conjunto de competencias que les capacitarán para ejercer la profesión docente y, obviamente, el momento ideal para demostrar la adquisición de las mismas y poder seguir desarrollándolas es el Practicum.

Tal y como contemplan González y Wagenaar (2004), según el proyecto europeo Tuning, las competencias serán adquiridas o desarrolladas por el estudiante a lo largo de todo su proceso de aprendizaje, planteando una combinación de habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos. Aunque este proyecto plantea que es necesario formarse en conocimientos y habilidades propios de cada área, reconoce también la necesidad de que los estudiantes desarrollen competencias genéricas que los preparen para acometer su papel dentro de la sociedad, no solo como ciudadanos sino también como profesionales que asumen la tarea de formar a otros ciudadanos.

El Practicum, en las titulaciones de Magisterio, se presenta como una asignatura para poner en práctica las competencias profesionales que se van adquiriendo durante la titulación, ya que nos ofrece la posibilidad de hacer simulaciones reales de lo que será el futuro desempeño profesional del alumnado. Al mismo tiempo, es un periodo

en el que los estudiantes tienen la oportunidad de completar su formación teórica con un aprendizaje desde la experiencia directa en un centro educativo no sólo dentro de las aulas, sino también a nivel administrativo y con las familias. La importancia del Practicum dentro de la formación universitaria nos compromete a realizar una exhaustiva planificación y evaluación del mismo.

Se trata por tanto de un acercamiento de los futuros docentes a la realidad educativa, permitiendo establecer relaciones entre la teoría y la práctica, a la vez de posibilitar el desarrollo de capacidades, habilidades y estrategias necesarias para el desempeño profesional. De aquí que se hable de competencias profesionales, y como afirma Biedma, Gómez y Ruiz (2011), en un entorno social cambiante y la vez competitivo como es el actual, los profesionales no sólo deben tener los conocimientos adecuados, sino que también debe poseer habilidades profesionales, valores y actitudes que les capaciten para adaptarse de forma continua al cambio.

Todo este conjunto de capacidades, habilidades y actitudes complementarias a la formación técnica forma parte de lo que se viene denominando como competencias profesionales, que no sólo consideran el componente de conocimiento profesional (saber), sino que va más allá incluyendo habilidades profesionales (saber hacer), valores, ética y actitudes profesionales (saber ser o estar)” (Biedma, Gómez y Ruiz, 2011, p.116).

Tal y como señala Tejada (2005), la evaluación de las competencias, por sus propias características e implicaciones, es una de las tareas más importantes del proceso de formación, en general, y en el Practicum en particular.

Para Zabalza (2004), adquirir competencias o trabajar en competencias supone la búsqueda de aprendizajes más globales y prácticos, donde los nuevos conocimientos

estén dirigidos al desarrollo de la capacidad de actuación de los sujetos, de forma que les permitan poder llevar a cabo unos procesos de acción cada vez más complejos. De ahí que los planes de estudio diseñados en los Grados contemplen a formación en competencias específicas de cada perfil profesional perseguido, pero también el trabajo de competencias genéricas o transversales, propias de un desarrollo no solo profesional sino también personal.

La asignatura de Practicum en los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria plantea a los estudiantes la situación ideal para el desarrollo y evaluación de estas competencias, ofreciendo una práctica de las mismas “en un entorno similar a aquél en el que después deberá demostrar que las posee” (Biedma, Gómez y Ruiz, 2011, p.114).

2. La evaluación del practicum

El *Practicum*, como una asignatura más que es del plan de estudios dentro de la titulación, requiere de calificación y de evaluación a la vez, pero como nos recuerdan Díaz y Moratalla (2009, p.69) “la evaluación es un tema polémico, complejo y confuso... por cuanto cada profesor tiene su forma de evaluar producto de su reflexión personal y de su contacto con la práctica docente”. De aquí que se haga necesario el diseño de herramientas que contemplen de forma clara y objetiva las competencias que se deben evaluar, de forma que orienten y faciliten dicho proceso de evaluativo, tanto para los agentes evaluadores externos (tutores profesionales) como internos (tutores académicos).

Si tenemos en cuenta que la evaluación la estamos centrando en este en las competencias profesionales, se hace necesario recordar que alcanzar una competencia, para Villa y Poblete (2004) implica demostrar que se posee la habilidad de desempeñar

una tarea en función del estándar de actuación requerido y debe ser verificable en la práctica, mediante comportamientos demostrables y evidenciables.

Esto último nos sitúa en un aspecto importante como es de la calidad en las prácticas de Magisterio. Según Muñoz (2000, p. 76) este aspecto debe incluir varios enfoques como son “la eficacia, la relevancia y los procesos”. Una formación práctica de calidad será aquella en la que se consiga que los estudiantes adquieran los objetivos propuestos en el correspondiente programa de prácticas de forma eficiente. Las actividades desarrolladas serán relevantes siempre y cuando a través de ellas el alumnado adquiera aquellos contenidos y estrategias que necesitará para desarrollar las competencias propias del docente. Y por último, para la calidad de los procesos de aprendizaje será de vital importancia la formación de los agentes formadores de éstos futuros docentes, así como la idoneidad de los centros colaboradores de prácticas, los materiales, los recursos y las estrategias utilizados durante dichas prácticas.

Es por ello que las evaluaciones realizadas en el *Practicum* deben ser indicativas del nivel de cualificación profesional del estudiante, y mostrar objetivamente que éste tiene adquiridas las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño docente. Y desde un punto de vista más didáctico, coincidimos con Cano (2008) en que este tipo de evaluación no debe ser usado únicamente para determinar quién posee determinadas competencias, sino que deberá servir como guía para los aprendizajes a partir de su promoción entre el alumnado.

También Arribas (2014, p.15) sugiere que para garantizar que el proceso de evaluación de las prácticas sea de calidad, “la evaluación ha de implicar a todos los agentes intervinientes, según su nivel y responsabilidad... por ello ha de concebirse la

evaluación de una manera global, que fomente el espíritu de cooperación, el sentimiento de corresponsabilidad”. Siguiendo la línea propuesta por este autor, consideramos que una evaluación conjunta, entre agentes internos (tutores académicos) y agentes externos (tutores profesionales) ofrece mayores garantías acerca del proceso seguido por el alumnado, de sus aprendizajes y de su adquisición de las competencias establecidas según las Memorias de los títulos de Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria de la Universidad de Cádiz (2010), aprobadas por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), y por tanto se presenta como un requisito indiscutible para garantizar la ya citada calidad educativa de las prácticas de Magisterio.

Todo esto nos compromete con el diseño y validación de instrumentos fiables que permitan, como sugieren Biedma, Gómez y Ruiz (2011), evidenciar que se poseen las competencias profesionales requeridas, y conocidas por todos los participantes implicados en el *Practicum*, ya sea el tutor académico, el tutor profesional en la empresa o el propio alumno), de manera que además de realizar una evaluación de calidad, ésta pueda orientar en los diferentes aprendizajes y desarrollo de competencias.

Para facilitar el desempeño de su responsabilidad evaluativa, se utilizan dos instrumentos diferentes pero complementarios. El tutor académico utilizará una memoria de prácticas, elaborada a modo de portafolios, en la que el estudiante presenta una recopilación de los trabajos realizados a lo largo de las prácticas, reflexiona sobre ellos, presenta evidencias de sus aprendizajes y extrae conclusiones sobre los mismos.

Por su parte, el tutor profesional, como agente externo a nuestro Centro Universitario, pero supervisor directo de la realidad ejecutada por el estudiante durante las prácticas, realizará su evaluación a través de una escala de valoración en la que se

contemplan indicadores que nos ayudaran a considerar el grado de consecución de las competencias adquiridas por los estudiantes.

En este trabajo presentamos la herramienta utilizada por los tutores profesionales de prácticas, como agentes externos responsables de la evaluación de los maestros en formación, a los que deben acompañar también en su aprendizaje desde la práctica. A través de ella, se recoge la información sobre el desempeño del alumnado a lo largo del periodo de prácticas, así como la valoración que dichos tutores hacen de las capacidades y habilidades de los estudiantes.

Dicha herramienta es presentada a los tutores al inicio del proceso, de forma que además de servir para la evaluación del alumnado, suponga una guía para conocer qué competencias son necesarias desarrollar con el objetivo de que así puedan proponerles actuaciones que les lleven a la consecución de las mismas.

3. Objetivos

Citamos a continuación los objetivos planteados en nuestra investigación aplicada al seguimiento y mejora de Practicum:

- Diseñar un cuestionario para evaluar el nivel de adquisición de las competencias del *Practicum* en los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria.
- Obtener una herramienta fiable y válida para la evaluación del *Practicum*.
- Analizar los resultados obtenidos con dicha herramienta sobre la evaluación de las prácticas en una muestra de 521 sujetos, correspondientes a los tres primeros cursos de implantación de las titulaciones de Grado.

4. Método

4.1. Participantes

Para este trabajo se elaboró un cuestionario cuya intención era evaluar el nivel de adquisición de las competencias en los estudiantes del Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (Adscrito a la Universidad de Cádiz), en las asignaturas de *Practicum* de las titulaciones de Grado en Educación Infantil y Educación Primaria.

En el estudio han participado 521 tutores de prácticas, mayoritariamente de la Comarca del Campo de Gibraltar, que han valorado al mismo número de alumnos/as de nuestro centro.

En la figura 1, podemos ver la distribución de estudiantes que han sido evaluados en función del género (24'6% de alumnos frente al 75'4% de alumnas), predominando en ambas titulaciones el género femenino.

Figura 1. Distribución de estudiantes evaluados en función del género

Los tutores, y por tanto también los estudiantes, quedan distribuidos según la etapa en la que ejercen su profesión y su titulación respectivamente, según aparece en la figura 2 (237 de Educación Infantil (45,5%) y 284 de Educación Primaria (54,5%).

Figura 2. Distribución del número de tutores profesionales en función de la etapa en la que ejercen

4.2. Instrumento

La Comisión de Prácticas y el Equipo Directivo del Centro de Magisterio Virgen de Europa, elaboró una herramienta de evaluación *ad hoc* a partir de las competencias y resultados de aprendizaje que los estudiantes debían alcanzar según lo expuesto en las Memorias de Título de la Universidad de Cádiz (2010) para ambas titulaciones en la asignatura de *Practicum*.

Las competencias de *Practicum* (CP) que se recogen en los títulos son:

CP.1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CP.2. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CP.3. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CP.4. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias.

CP.5. Relacionar teoría y práctica de la realidad del aula y del centro.

CP.6. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CP.7. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se pueden establecer en un centro.

CP.8. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupo de alumnos de 0 a 3 años y de 3-6 años (Infantil) y de 6 a 12 años (Primaria).

CP.9. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

El objetivo de este cuestionario de 29 ítems (ver anexo 1) es evaluar el grado de consecución de las nueve competencias ya citadas, según los tutores profesionales de nuestro alumnado.

La herramienta recoge también los datos personales de cada alumno, asistencia, disponibilidad, actitud, además de los datos correspondientes al tutor y centro colaborador de prácticas.

Las respuestas se emiten en un continuo del 1 al 5, siendo 1: muy bajo; 2: bajo; 3: suficiente; 4: bueno; 5: excelente.

4.3. Procedimiento

En nuestra investigación se ha realizado un análisis descriptivo de los datos obtenidos con la herramienta, un análisis de fiabilidad y un análisis factorial exploratorio. Para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS v.19, aplicando las correspondientes pruebas estadísticas.

Previamente se realizaron las pruebas necesarias para determinar la pertinencia del análisis factorial a través del examen de la matriz de correlaciones.

5. Resultados

5.1. Análisis factorial y fiabilidad

Al llevar a cabo el análisis de fiabilidad de nuestro cuestionario, el valor de Alpha de Cronbach obtenido es de 0'977, por lo que, según Nunnally (1976), podemos decir que la herramienta presenta una fiabilidad excelente (ver Tabla 1).

Alpha de Cronbach	0'977
-------------------	-------

Tabla 1. Análisis de fiabilidad

También se llevó a cabo un análisis de la pertinencia para la realización del análisis factorial exploratorio que nos permitiese conocer la estructura de la herramienta. Según podemos ver en la tabla 2, los criterios de pertinencia se cumplen.

Determinante	5'82E-013
KMO	0'979
Test de Barlett	χ^2 13508'631 gl 406 sig 0'000

Tabla 2. Análisis de pertinencia

El bajo valor del determinante (cerca de cero), y el elevado valor de la medida de adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), junto con los resultados favorables del

test de esfericidad de Barlett, hacen que sea pertinente la idea de realizar el análisis factorial exploratorio de nuestro instrumento. Y a la vista de estos resultados, podemos decir también que las variables están altamente correlacionadas.

Para el análisis factorial exploratorio se consideró la herramienta como una única escala, y se obtuvieron 2 factores que explican el 66'9% de la varianza explicada (Tabla 3).

% Varianza explicada	66'9%	
Factores	2	
Distribución de los ítems	F1	F2
	1-2-4-5-7-9-10-11-12-19- 20-21-22-24-26-28	3-6-8-13-14-15-16-17-18- 23-25-27-29

Tabla 3. Análisis factorial exploratorio

Según el análisis factorial exploratorio realizado, los ítems saturan tal y como se muestra en la tabla 3 en dos factores, mostrando que las **actuaciones educativas, formativas, de convivencia y colaboración** se agruparían en el factor 1, siendo tareas más cercanas a la labor de aula y al contacto directo con el alumnado; y las actuaciones referidas a la **organización, planificación, gestión y diseño educativo** en el factor 2, es decir, aquellas tareas de tipo más global con una perspectiva de centro y de comunidad.

En relación a las competencias evaluadas, el factor 1 agruparía a las competencias CP2, CP3, CP7, CP8 y CP9; y el segundo factor englobaría las competencias restantes: CP1, CP4, CP5 y CP6.

El conjunto de estos datos nos lleva a concluir que la herramienta utilizada es fiable y pertinente para evaluar lo que pretendemos con nuestro estudio: el nivel de adquisición de las competencias en el *Practicum* de Magisterio de futuros maestros, desde la evaluación de los tutores profesionales.

5.2. Análisis de resultados de la investigación

En este apartado recogemos las puntuaciones medias de las valoraciones realizadas por los tutores profesionales en la muestra de estudio. Cabe decir que en su conjunto, los valores son altos, oscilando entre 4'86 como valor más alto correspondiente al ítem "Participa en la organización de todas las actividades organizadas por el centro (culturales, lúdicas, interculturales,...)" y el valor más bajo de 4'30 del ítem "Participa de forma activa en las reuniones de centro y del equipo docente (hace propuestas, plantea alternativas, comparte opiniones...)" (Ver tabla 4).

Dichos resultados son coincidentes aunque con pequeñas diferencias en ambos Grados, así como en los resultados globales. Consideramos que estos resultados muestran una alta implicación del alumnado en las prácticas educativas, y su participación en las mismas es muy valorado por los tutores profesionales.

A pesar de ello, si analizamos qué ítems son los que obtienen valores más bajos de la horquilla anteriormente expuesta, podemos ver que todos ellos se sitúa en el factor 2, referidos a **organización, planificación, gestión y diseño educativo** (3, 13, 14, 15, 16 y 17), junto a otro grupo de ítem (6,8, 18, 23, 25, 27 y 29) que aún cuando no obtienen los valores más bajos, tampoco se sitúan en el conjunto de ítems con puntuaciones más altas (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 26 y 28). A nuestro

entender, consideramos que la participación del alumnado en actividades relacionadas con un ámbito más amplio que el del aula, como pueden ser las reuniones del centro colaborador de prácticas para la gestión y organización del mismo, es menos frecuente, y por tanto, su participación e implicación en las mismas ha de estar limitada a la observación y a algunas aportaciones o sugerencias propias de aquel que se sitúa en una posición de principiante.

De igual forma, también nos resulta coherente que las puntuaciones más altas las encontremos en los ítems referidos a **actuaciones educativas, formativas, de convivencia y colaboración**, que suponen actuaciones más directas y continuas en el aula o en actividades culturales y lúdicas (ítem 19).

En una visión general del cuestionario, vemos también que no existen diferencias significativas en los resultados en función del Grado (Figura 3 y tabla 4).

Respecto a la desviación típica total, señalar que los valores oscilan entre valores mínimos de 0'42 para el ítem "Participa en la organización de todas las actividades organizadas por el centro (culturales, lúdicas, interculturales...)" y máximo de 0'79 para el ítem "Participa de forma activa en las reuniones de centro y del equipo docente (hace propuestas, plantea alternativas, comparte opiniones...)", confirmando que la participación e implicación del alumnado en este tipo de actividades es muy variada en el conjunto de los centros.

tutores profesionales: propuesta de cuestionario.

Figura 3. Estadísticos descriptivos en función de la titulación

	GRADO								
	I			P			Total		
	\bar{X}	N	Desv. típ.	\bar{X}	N	Desv. típ.	\bar{X}	N	Desv. típ.
1	4,71	237	,518	4,69	283	,580	4,70	520	,552
2	4,56	237	,598	4,59	284	,642	4,58	521	,622
3	4,33	235	,692	4,28	281	,863	4,30	516	,790
4	4,82	237	,425	4,66	282	,684	4,73	519	,586
5	4,76	237	,516	4,78	284	,548	4,77	521	,533
6	4,61	236	,652	4,66	283	,617	4,64	519	,633
7	4,70	237	,551	4,61	283	,697	4,65	520	,635
8	4,62	235	,575	4,67	282	,604	4,65	517	,591
9	4,75	237	,521	4,73	283	,590	4,75	520	,559
10	4,81	237	,483	4,79	284	,502	4,80	521	,493
11	4,83	237	,431	4,80	283	,517	4,81	520	,479
12	4,75	237	,514	4,76	284	,542	4,76	521	,529
13	4,44	235	,685	4,51	284	,680	4,48	519	,683
14	4,51	233	,670	4,61	284	,687	4,56	517	,681
15	4,45	237	,709	4,58	282	,655	4,52	519	,682
16	4,42	236	,695	4,47	283	,716	4,45	519	,706
17	4,50	235	,643	4,54	283	,695	4,52	518	,672
18	4,59	236	,615	4,63	281	,642	4,61	517	,630
19	4,86	237	,382	4,85	284	,457	4,86	521	,424
20	4,74	235	,527	4,81	283	,475	4,78	518	,500
21	4,71	236	,557	4,75	283	,536	4,73	519	,546
22	4,70	236	,568	4,73	284	,561	4,72	520	,565
23	4,62	237	,04	4,60	283	,674	4,60	520	,642
24	4,74	237	,503	4,77	283	,517	4,76	520	,511
25	4,65	235	,611	4,69	284	,603	4,67	519	,607
26	4,80	235	,463	4,83	282	,461	4,81	517	,462
27	4,70	235	,551	4,71	281	,572	4,71	516	,562
28	4,72	237	,537	4,70	282	,587	4,71	519	,564
29	4,57	237	,651	4,59	283	,715	4,58	520	,686

Tabla 4. Estadísticos descriptivos sobre la labor del alumnado en prácticas por parte de los tutores profesionales

6. Discusión/Conclusiones

Como recogíamos al inicio de este trabajo, el *Practicum* en los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil favorece aprendizajes referidos al desempeño y desarrollo de capacidades, que el alumnado de estos títulos adquiriere durante el periodo de prácticas.

Es por ello que, consideramos necesario evidenciar estas competencias a través de procesos de evaluación formativa, en la que además de participar los tutores académicos, sean los tutores profesionales los que valoran el nivel de adquisición de las competencias relativas a las asignaturas de *Practicum*, con herramientas adecuadas, que al mismo tiempo supongan una guía de aprendizaje e intervención para el estudiante.

Como conclusiones de nuestro estudio y partiendo de los objetivos que nos planteábamos al inicio de nuestra investigación, consideramos que hemos diseñado una herramienta válida y fiable para evaluar el nivel de adquisición de las competencias del *Practicum* en los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria, dado el valor de Alpha de Cronbach obtenido (0´979), y que consideramos excelente según Nunally (1976).

Así mismo, los resultados del análisis factorial exploratorio unidos a este valor de fiabilidad confirman la consistencia interna de los ítems y la adecuación de la herramienta para evaluar los aspectos contemplados.

A la luz de los resultados obtenidos, consideramos que el cuestionario diseñado nos ayuda a evaluar el nivel de adquisición de las competencias docentes de los estudiantes de Magisterio a la vez que favorecen una evaluación formativa entre el alumnado que orienta su aprendizaje y su reflexión de cara a la mejora de su desempeño profesional futuro.

Del análisis de los resultados obtenidos en la muestra se desprende que todos los ítems quedan ampliamente superados por los estudiantes en prácticas, y por tanto hay una valoración alta respecto al desarrollo de las competencias que plantea la asignatura de *Practicum*, para el alumnado de los Grados en Ed. Primaria y Ed. Infantil.

Según recogíamos en la primera parte de este trabajo, coincidimos con Zabalza (1996) en que de cara a la mejora de la calidad del *Practicum* se hace necesario evaluarlo para detectar carencias en el proceso de formación del alumnado y proponer actuaciones a implementar a lo largo de los títulos para el desarrollo competencial del mismo. Ante esto, y las puntuaciones medias obtenidas en los ítems referidos a la organización, planificación, gestión y diseño educativo (factor 2) vemos que se hace necesario un replanteamiento del *Practicum* en lo que se refiere al trabajo del alumnado en estas áreas, tanto desde el Centro de Magisterio como desde los Centros colaboradores de prácticas, de forma que desde la formación inicial del *Practicum*, la formación permanente y el contacto con los tutores profesionales se haga un mejor seguimiento del desarrollo competencial del alumno en estos aspectos, y se subsanen posibles carencias o necesidades, posibilitando en los estudiantes la adquisición de competencias también relacionadas con su labor docente gracias a un aprendizaje práctico de las mismas.

Así mismo somos conscientes que esta investigación debe completarse con un enfoque en el que el mismo alumnado valore en qué medida esta herramienta también supone una guía para su aprendizaje y desarrollo competencial, que creemos puede dar continuidad en futuros estudios.

7. Bibliografía

- Arribas, J. M^a (2014) La evaluación externa de los aprendizajes como garantía de calidad educativa. *Avances en supervisión educativa*, 22. Recuperado de http://www.adide.org/revista/images/stories/revista22/ase_22_05-arribas.pdf
- Biedma, E., Gómez, N. y Ruiz, E. (2011) El Practicum como herramienta de evaluación de las competencias profesionales de los alumnos del Master de Contabilidad y Auditoría. *Revista de educación en contabilidad, finanzas y administración de empresas*, 2, 113-143.
- Cano, E.M. (2008) La evaluación por competencias en la educación superior. *Profesorado, revista de curriculum y formación del profesorado*, vol. 12, núm. 3 1-16. Recuperado de <http://www.ugr.es/~recfpro/rev123COL1.pdf>
- Díaz, J.F. y Moratalla, S. (2009) Los exámenes en la Universidad. *Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 24, 69-85. Recuperado de <http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos>
- González, J. y Wagenaar, R. (Coords.-Eds.) (2004) *Tuning educational structures in Europe*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Muñoz, J.M. (2000) El Practicum en las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y su evaluación. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 39, 75-117.
- Nunnally, J. C. (1976). *Psychometric theory*. New York: McGraw-Hill.
- Romero, C. (1995). *Orientaciones sobre el plan de prácticas de enseñanza del maestro de la especialidad de Educación Física. Una experiencia llevada a cabo a través de un estudio de caso*. Granada: Universidad de Granada.

- Tejada, J. (2005) El trabajo por competencias en el Practicum: cómo organizarlo y cómo evaluarlo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 7 (2), 1-31. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-tejada.html>
- UNESCO (1998). *Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La educación superior en el siglo XXI. Visión y acción. Tomo I. Informe final.* Recuperado de http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracion
- Universidad de Cádiz (2010) *Memoria del título de Grado en Educación Infantil.* Recuperado de <http://departamentos.uca.es/C133/notic/memograd>
- Universidad de Cádiz (2010) *Memoria del título de Grado en Educación Primaria.* Recuperado de <http://departamentos.uca.es/C133/notic/memograd>
- Villa, A. y Poblete, M (2004) Practicum y evaluación de competencias. *Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado*, vol. 8, núm. 2, 1-19. Recuperado de <http://www.ugr.es/~recfpro/Rev82.html>
- Zabalza, M.A. (1996). Aspectos cualitativos de la evaluación del prácticum: evaluación del programa y de los estudiantes. *European Journal of Teacher Education*, vol. 19, nº 3, 293-302.
- Zabalza, M.A. (2004) *Competencias personales y profesionales en el practicum.* Documento de trabajo. Universidad de Santiago de Compostela. Recuperado de http://redaberta.usc.es/uvi/public_html/images/pdf2001/zabalza.pdf

Anexo 1. Ítems del cuestionario.

FACTOR 1	1	Responde a las necesidades y dificultades de los alumnos.
	2	Establece relaciones formales con el equipo de maestros.
	4	Colabora con el equipo docente en tareas de acompañamiento al alumnado en el recreo.
	5	Se interesa por las implicaciones de la tarea docente.
	7	Gestiona de forma adecuada los conflictos que surgen con el alumnado (dentro y fuera del aula).
	9	Motiva al alumnado.
	10	Crea y mantiene un clima de aula favorable y positivo.
	11	Fomenta la participación de todo el alumnado.
	12	Fomenta el esfuerzo, la constancia y la convivencia en el aula.
	19	Participa en la organización de todas las actividades organizadas por el centro (culturales, lúdicas, interculturales, ...)
	20	Manifiesta criterios éticos respecto a la justicia social, la paz, la discriminación, igualdad de género y la sostenibilidad, en las relaciones profesionales.
	21	Reflexiona individualmente y con otros (compañeros/as, maestros/as, tutor/a, otros profesionales, etc.) sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
	22	Reflexiona sobre su propia actuación: gestión de conflictos, comunicación, implicaciones éticas, relaciones personales, etc.
	24	Observa sistemáticamente y analiza la vida en el aula en particular y/o la realidad escolar en general.
26	Las actividades planteadas en su propuesta didáctica son acordes al currículo del curso trabajado	
28	Implementa actuaciones educativas de forma satisfactoria.	
FACTOR 2	3	Participa de forma activa en las reuniones de centro y del equipo docente (hace propuestas, plantea alternativas, comparte opiniones...)
	6	Analiza e incorpora en el diseño de sus actividades las características del alumnado, el entorno familiar y de la comunidad.
	8	Relaciona teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
	13	Utiliza de forma pertinente y rigurosa la documentación del centro (PEC, PCC, proyectos de innovación...) para identificar recursos, analizar planes, etc.
	14	Utiliza documentación adecuada (esquemas didácticos o de trabajo facilitados a lo largo de su formación, normativa curricular, planificación curricular del centro, otra documentación y/o bibliografía actualizada, etc.) para analizar procesos didácticos, familiarizarse con los instrumentos de planificación, organización, etc.
	15	Diseña y propone actividades alternativas para abordar necesidades individuales/grupales del alumnado.
	16	Relaciona el conocimiento de la legislación educativa con las prácticas que implican la escuela, la familia y la comunidad.
	17	Analiza, valora e incorpora las características institucionales del centro de prácticas (tipología, proyecto educativo, organización, servicios, plan anual, etc.).
	18	Analiza el espacio y la distribución temporal en el centro, de todos los entornos, aulas y situaciones educativas para poder planificar y evaluar.
	23	Aplica el conocimiento de los principios y métodos de la enseñanza (socioconstructivismo, diversidad, inteligencias múltiples, globalización, autogestión del aprendizaje por parte del alumnado, etc.).
	25	Busca y recoge información inicial relacionada con la observación y el análisis previos.
27	Diseña actuaciones contemplando todos los elementos necesarios de una propuesta didáctica; los desarrolla y justifica.	
29	Diseña e implementa actuaciones educativas innovadoras.	

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Chica Merino, E. y Domínguez Alfonso, R. (2015). Evaluación de competencias en el practicum de magisterio por tutores profesionales: propuesta de cuestionario. *Aula de Encuentro*, nº 17, vol. 2. pp. 59-80.

Encarnación Chica Merino es
Profesora Titular del
Centro de Magisterio “Virgen de Europa”
(adscrito a la Universidad de Cádiz)
Correo-e: echica@magisteriolalinea.com

Rocío Domínguez Alfonso es
Profesora Titular del
Centro de Magisterio “Virgen de Europa”
(adscrito a la Universidad de Cádiz)
Correo-e: rocio.dominguez@magisteriolalinea.com

Enviado: 15 de junio de 2015

Aceptado: 4 de octubre de 2015